

KÓRKEM TEKSTTÍN PRAGMATIKALIQ QÁSIYETLERI

Aytnazarova Ulperi Qádirbay qızı

Nókis rayonu 22-sanlı ulıwma bilim beriw mektebi

Qaraqalpaq tili ádebiyatı pání joqarı kategoriyalı oqıtıwshısı

ulperiyaytnazarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17230993>

Kórkem shıǵarma tili júdá quramalı hám ózine tán hádiyse bolıp esaplanadı. Til bilimi, ulıwma, filologiya tariyxında onı úyreniwge túrlishe jantasıp kelingeni. Kórkem shıǵarma tiliniń izertleniw menen ómiri dawamında shuǵıllanıp kelgen V.V.Vonogradov óziniń «Kórkem ádebiyat tili haqqındaǵı pán hám onıń wazıypaları» atlı miynetinde kórkem ádebiyat tili haqqında gáp ketkende, «til» sóziniń eki túrli mánide qollanıwın aytadı: yaǵnıy, 1) ol yáki bul milliy tildiń sistemasın sáwlelendiriwshi sáwlelendiriwshi «sóylew» yáki «tekst» másinde; 2) «kórkem óner tili», kórkem súwretlew quralları sisteması mánisinde [5].

Ádebiyattıń sóz óneri ekenligi, onıń birinshi elementi til ekenligi haqqındaǵı haqıyqattı hesh kim biykarlaǵan emes. Adamzat tariyxında ádebiyat dep atalıwshı dúnyanı obrazlı túsiniw óneri jaratılıwı menen, bul ónerdiń tiykarǵı quralı bolǵan sóz, tildi úyreniwdey mashqatlı jumıs izertlewshi qızıqtırıp kelgen.

«Til iyesi» túsiniǵi házirgi waqıtta til biliminde tómendegi mánilerde qollanıлмақта: 1) belgili bir tilde sóylew iskerligin ámelge asırıwshı, yaǵnıy sóylew hám onı qabil etiw qábiyetine iye bolǵan shaxs; 2) tilden baylanıs quralı sıpatında paydalanıwshı shaxs, kommunikant; 3) óz milletiniń milliy-mádeniy, mánawiy qádiriyatların sáwlelendiriwshi sózlik quramdı iyelegen, onı júzege shıǵarıwshı shaxs, belgili til wákili. Kórkem shıǵarmanı pragmalıngvistikalıq analiz jasawda mine, usı «til iyesi» baslı faktor bolıp esaplanadı. Kórkem tekst jaratılıwında dóretiwshi faktorın izertlew máselelesin de tereńirek ashıp beriwge tuwra keledi.

Qaysı bir jazıwshı yáki shayır stilin, onıń sóz qollanıw yáki gáp dúziw sheberligi kóz qarası menen izertlew usılı búgingi kún talabına juwap bermeydi. Sol sebepli kórkem tekst jaratılıwı máselelesin shaxs faktorı menen birge úyreniw kórkem teksttiń lingvistikalıq táreplerine tereńirek názer menen qarawǵa tuwra keledi.

Bunda jazıwshı hám oqıwshı múnásibeti sociallıq qásiyetke iye bolıp, bunda maǵlıwmat uzatıw «júgi» tillik birlikler «jelkesine» túsedi. Biraq shaxslar aralıq múnásibet norması, milliy mádeniy qádiriyatlaw sistemasın iyelemesten turıp, tolıq qatnasqa kirisiwdiń imkani joq [1]. Yaǵnıy, kommunikativ akt túrli bilimlerde iye bolıwdı talap etedi, bulardan máselen, tillik bilim til sisteması dúzilisi menen baylanıslı bolsa, enciklopediyalıq bilim bolsa, bolmıstı sáwlelendiriwshi, interaktiv bilim bolsa óz ara múnásibet tiykarında turǵan, sociallıq topar ushin ulıwma bolǵan qaǵıydalar toplamın biliwdi talap etedi.

Sulıwlıq ta jarasıqlı, sırttaǵı teri...

Biraq júrek say kelmese, kim payda tabar?

Aqılsızdıń sol boladı, soǵılar jeri,

Sonnan ájel tapqanıday qundız hám qamar.

Bul qatarlarda sóz etilgen qundız hám qamardıń terileri júdá sulıw bolǵanlıǵı ushin awlanatuǵını hám qımbat bahalanatuǵınlıǵı haqqında oqıwshı aldınnan maǵlıwmatqa iye bolmasa, qosıqtıń mazmunın tolıq túsine almaydı.

Kórkem teksttiń ulıwma dúzilisi, mazmunı tillik birlikler kommunikativ mánisin qáliplestiriwshi tájriybe maydanı bolıp esaplanadı. Pútin kommunikativ tillik dúzilme bolǵan teksttiń semantikalıq quramı denotativ hám signifikativ bóleklerden ibarat. Bulardan birinshisi tekst mazmunınıń bolmısta bolıp atırǵan hádiyseler menen baylanıslı táreplerine silteme berse, ekinshisi bolsa tekst dóretiwshisiniń sóylew sheberligi menen baylanıslı. Mısalı,

Ótedi kárwan, mashina tınbay,
Asfaltlı jollar – mısalı ayna.
Kósheler dúziw, tartılǵan sımday,
Jarasqan gileń qalpaqlı jayǵa [4, 59].

Haqıyqatında da, jaydıń basındaǵı shifer kórinisi qalpaqtı esletedi. Elimizde jaydıń basın shiferlaw XX ásirdeń 50-jullarınan baslap úrdis boladı. Mine, usı jańalıqlardı bildiriw maqsetinde «qalpaqlı jay» birligi qollanılǵan.

Til birlikleri kontekst , sóylew sharayatı , til iyeleriniń sırtqı álem haqqında ulıwma bilimleri hám til kónlikpeleri sıyaqlı faktorlar menen baylanıslı halda qollanılǵanda olardıń funkciyalıq imkaniyatları jáne de keńeyedi. Solay eken, til birlikleriniń mánilik ózgeshelikleri sóylewde sáwlelenedi, anıq túr aladı. Hárbir sóylewshi reallıqta bolıp atırǵan hádiyseni ózinshe qabil etedi, onı belgili orın, waqıt aymaǵında túsiniw, payda bolǵan túsiniwke tillik lipas beredi. Tillik kóriniw hám mazmun qáliplesiwı sóylew avtorı saylaǵan jańa hádiyseni waqıt-orın maydanına jaylastırıw menen baylanıslı.

Máselen, sáwbetlesiwshige yamasa adresatqa bildirilip atırǵan pikir yáki jasırın yáki ashıq , unamlı yáki unamsız, tikkeley yamasa astarlı hám basqa kórinislerde bolıwı múmkin.

Hámel menen jazıqsızdı tırnaysañ,
Sestiń bálent , ishiń gewek sırnaysañ.
Jaramsaqlar jalǵan maqtar kózińshe,
Shının aytsam, bes tıyınǵa turmaysañ [3, 37].

Bunda adresatqa bolǵan sóylewshiniń pikiri ashıqtan ashıq bayan etilgen. Biraq pikir barqulla bunday ashıq túrinde bildirile bermeydi.

Shóbin shapqan alańlıqta gúl óser,
Sonlıqtan jurttı otaq penen gúreser,
Adam qurtsa adamdaǵı sheńgeldi,
Sonda ǵana ǵalawıttı túweser [4, 114].

Til birlikleriniń prgramatikalıq qollanılıwında, olardı sóylew qaǵıydaları sheńberinde hám mádeniy kontekstke say paydalanıw sóylewdegi maqsetke erisiwde úlken rol oynaydı. Kórkem shıǵarmalarda bolsa pikirler tildiń ishki semantikalıq tártibine say qáliplesedi hám qollanadı. Nátiyjede olar sóylewde jáne de anıqlılıq, janlılıq hám máni ráń-báreńligin támiyinleydi.

Tildegi sózlerdiń pragmatikalıq funkciyaların úyreniw til biliminde tereń kommunikativ analizge imkan jaratadı. Bul úyreniwler qaraqalpaq tili hám til mádeniyatınıń ózine tánligin ashıp beredi, tilimizdegi názik máni qatlamların úyreniwge imkan jaratadı. Ásirese, kórkem ádebiy shıǵarmalardaǵı til birlikleriniń sóylewdegi sociallıq-emocionallıq rolin anıqlaw hám úyreniwde áhmiyetli orın iyeleydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Tadjibayeva G. O'zbek tilidagi pragmatik ifodalar va ularning ingliz tilidagi ekvivalenti // Xalqaro tilshunoslik jurnali, 2023
2. Yusupova M. O'zbek tilida pragmatik me'yor va fe'l birikmalarning o'zaro aloqasi // Zamonaviy tilshunoslik, 2023, 5(1), 44–53.
3. Жумамуратов Т. Аралға келдим оралып... – Нөкис: «Қарақалпақстан», 2015
4. Жумамуратов Т. Өмиримнің өзи философия. – Нөкис: “Қарақалпақстан”, 2005.
5. Сафаров Ш., Тоирова Г. Нутқнинг этносоциопрагматик таҳлили асослари. – Самарқанд, 2007.
6. Юлдашев М.М. Бадий матннинг лингвопоетик тадқиқи: Филол. фан. д-ри ... дис. – Тошкент: ЎзР ФА ТАИ, 2009.